

Ҳакимова Моҳира Тохировна

магистранти курси дуюм

ТАҲЛИЛИ МУҚОИСАВИИ ТАХТАИ СИНФИИ ИНТЕРАКТИВИИ БАРХАТ

Тахтаи синфии интерактиви бархат – панели экрани сенсорӣ мебошад, ки ба компютер бо проектор пайваст мешавад. Тасвиrho аз ноутбук ба тахта проексия карда медиҳад ва корбар метавонад бо тамоми барномаҳои компютери худ кор кунад, таҳрир ва ислоҳ кунад, қисматҳои матнро бо ранг таъкид кунад ва шарҳ гузорад. Барои назорат, шумо метавонед ё нишондиҳандаи лазери махсус ё ангушти худро истифода баред.

Сатҳи сохтор саҳт сохта шудааст, рӯйпӯшаш зидди инъикос аст. Барои навиштани қайдҳо дар ҷараёни омӯзиш мувофиқ аст. То он даме, ки шумо аломатҳои тозакунии хушкро интиҳоб мекунад. Нишондиҳандаҳои спиртии муқаррарӣ мувофиқ нестанд, зеро онҳо хуб нест карда намешаванд. Шумо набояд плакатҳоро бо лента ё тугмаҳо дар боло часпонед.

Мақсади мо аз сохтани барнома барои тахтаи синфи электронӣ дар донишгоҳҳо, донишкадаҳо, коллечҳо, техникумҳо, литсейҳо, мактабҳои хусусию давлатӣ ва ҳатто дар кӯдакистонҳо беҳтар ва хубтар ба роҳ мондани системаи хониши фосилавӣ мебошад. Барномаи мо чунин вазифаро ҳамчун тахтаи синфии интерактиви бархат иҷро менамояд, то ки ба истифодабарандагоне, ки шакли таҳсилашон бо забони тоҷикӣ аст, ба тариқи роӣгон дастрас гашта, барои

гузаронидани дарсҳои ҳамҷоя ва иҷро кардани лоиҳаҳои ҳамҷоя хизмат намояд.

Барои интихоби функцияҳои беҳтарини тахтаҳои синфии интерактиви якчанд намуди онҳоро дида мебароем

Сараввал онҳоро ба ду гуруҳ ҷудо мекунем

Тахтаи синфии интерактиви бархат – дастрасии ройгон

Тахтаи синфии интерактиви бархат – дастрасии пулакӣ

Дар гуруҳи якум: Тахтаи синфии интерактиви бархат – дастрасии ройгон, чор намуди зеринро дида мебароем;

JAMBOARD

MTC LINK

WITEBOARD

MIRO

JAMBOARD – тахтаи синфии интерактиви бархат аз Google. Қулай ва сода. Ба қайдгирии иловагӣ лозим нест – он ба Google – аккаунти шумо пайваст аст.

Хусусиятҳо ва имкониятҳои JAMBOARD

Ба таври худкор тавассути Google – аккаунти шумо сохта шудааст.

Бо кори функсияҳои техникии сервиси Google шинос аст.

Тахтаи синф ҳамчун PDF ё тасвир захира карда метавонад.

Таърихи тағиротро нишон медиҳад.

Дастрасии комилан ройгон.

Барнома комилан бо забони русӣ.

Функсияи нишондиҳандаи лазерӣ мавҷуд аст, ки элементро дар тахтаи синф бо ранги сурхи равшан нишон медиҳад ва пас аз чанд сония ба таври зебо нопадид мешавад.

Мушкилиҳои JAMBOARD

Шаблонҳо нест

На он қадар функсияҳои бисёр надорад, мисли дигар барномаҳои монанд.

Тарифҳои JAMBOARD

Ҳама функцияҳо ройгон аст

MTC LINK – он тахтаи синфи беохир барои корҳои ҳамҷоя мебошад. MTC LINK ба ҳар як гурӯҳи фосилавӣ кӯмак мекунад, ки якдигарро зудтар фаҳманд. Ин ба шарофати визуализатсия ва фазои кори муштарак рӯй медиҳад.

Хусусиятҳо ва имкониятҳои MTC LINK

Ҳангоми кор ҳамкоро расмҳо ва матн илова карда метавонанд

Диаграммаҳо сохтан мумкин

Расм кашидан мумкин

Реаксия гузоштан мумкин (бо Стикерҳо)

Фазои кориро ҳамчун муаррифи истифода мешавад

Шаблонҳо барои картаи зеҳн

Таърихи тағйиротро нишон медиҳад

Блокҳо барои сохтани схемаҳо

Боркунии файлҳо

Виджетҳо

Тарифҳои MTC LINK

Тахтаи синфи виртуалии ройгон

WITEBOARD – содатарин барномае, ки то ҳадди имкон минимализатсия шудааст. Истифодабаранда дар ихтиёри худ қалам, хаткӯркунак, матн, сатр ва интихоби рангро дорад. Аз ҳама ҷиҳати муҳим бошад, ба қайдгирӣ лозим нест.

Хусусиятҳо ва имкониятҳои WITEBOARD

Кашидани хатҳои рост, қалам, хаткӯркунак, интихоби ранг.

Ба қайдгирӣ талаб намекунад аз иҷрокунанда ва қабулкунанда (аммо ба қайдгирӣ лозим, ҳамгоми аз ду Google – аккаунт даромадан захира кардани амалиёт зарур бошад)

Бор кардани натиҷа ба PNG

Шиноҳти бошуурона аз хатҳои қачи номукамал кашидашуда

Темаҳои торик ва ранго ранг

Мушкилиҳои WITEBOARD

Танҳо функсияҳои маҳдуд, вале онҳо барои расмкашӣ кофӣ мебашанд.

Тарифҳои WITEBOARD

Ҳама функсияҳо ройгон аст

MIRO - ба гурӯҳҳо имкон медиҳад, ки дар ҳама ҷо онлайн кор кунанд. Истифодабарандагон метавонанд бо истифода аз браузер ё барнома пайваст шаванд. Ин сервис барои гузаронидани тренинг, музокараи ақл, визуализатсияи лоиҳаҳо ва нигоҳдории иттилоот мувофиқ аст.

Хусусиятҳо ва имкониятҳои MIRO

Мубодилаи тахта бо шумораи номаҳдуди иштирокчиён

Эҷод ва таҳрири матн

Муошират дар чати матнӣ ва таҳлили элементҳои MIRO

Зиёда аз 2500 шаблони тахтаи тайёр барои вазифаҳои гуногун

Истифодаи стикерҳо ва реаксияҳо

Ҷустуҷӯ аз Google Images мустақиман дар оинаи MIRO

Маркерҳои гуногунранга

Кашидани шаклҳои геометрӣ, ҷадвалҳо ва диаграммаҳо

Таърихи тағйирот

Функсияи smartdrawing – сервис ба тарзи автоматики чизи тасвиркардашударо беҳтар мекунад.

Тарифҳои MIRO

Ҳама функсияҳо ройгон аст

Инак якчанд намуди дигари тахтаи синфҳои интерактивиро дида мебароем, ки он ба гуруҳи дуҷуми ҷудокардаамон таалуқ дорад: Тахтаи синфии интерактиви бархат – дастрасии пулакӣ;

LIMNU

ZITEBOARD

SBOARD

PADLET

TRELLO

MURAL, CONCEPTBOARD

LIMNU – яке аз тахтаи синфи вертуалии бархат барои омӯзиш. Ширкатҳои хурду калон, фрилансерҳо, муаллимон ва донишҷӯён метавонанд аз барномаи Limnu истифода баранд. Сервис ба шумо имкон медиҳад, ки ба зуди эскизҳои ғояҳои худро эҷод кунед.

Хусусиятҳо ва имкониятҳои LIMNU

Қайдҳоро дар шакли Word замима мекунад

Тасвирҳоро дар шакли PDF, JPEG, PNG бор мекунад

Бо стилус, муш ё ангуштон кашидан мумкин

Аз шаклҳои геометрӣ, хатҳо ва тирҳо диаграммаҳо сохтан

Ҳамкоронро барои намоиш додани ғояҳо ё корҳо даъват кардан

Нигоҳ доштани маводи офаридашуда (литсензияи тиҷоратӣ)

Дар ҳама гуна браузер ва дастгоҳ кор мекунад

Идора кардани дастрасӣ ба тахтаҳо

Шарҳи маводи боркардашуда ё офаридашуда

Пинҳон доштани бахшҳо ва унсурҳои муҳим

Мушкилиҳои LIMNU

Архив барои 14 рӯз нигоҳ дошта мешавад

Тарифҳои LIMNU

Литсензияи пулакӣ дорад барои 1 моҳ 5 доллар

ZITEBOARD – яке аз тахтаи синфи бархати хеле қулайтарин. Барои корҳои инфиродӣ ва гурӯҳӣ мувофиқ аст.

Хусусиятҳо ва имкониятҳои ZITEBOARD

Ҷамаи имкониятҳои базавии тахтаи синфи бархат – расмҳо, ҳуҷҷатҳо, истинодҳо, сӯҳбати онлайн

Конфронси видеои ва аудиои

Дар версияи ройгон максимум се тахта ҳаст. Баъзе функсияҳо маҳдуданд

Интерфейси хеле сода аст

Корбарон (нозирон ва муҳаррирон) – ро илова кардан мумкин

Мушкилиҳои ZITEBOARD

Барнома дар забони англисӣ аст

Шумо наметавонед як тахтаро дар версияи ройгон ба дигарон ирсол кунед

Танҳо се ранги интерфейс дар версияи ройгон ҳаст

Тарифҳои ZITEBOARD

Starter. Бепул. Функсияҳо маҳдуд аст

Pro (барои як ҳафта) 5\$. Ҳама функсияҳо танҳо барои як ҳафта.

Pro моҳона 9\$. Функсияҳо барои як моҳ номаҳдуд

Pro солона 85\$. Дар давоми сол ягон маҳдудият вучуд надорад

Enterprise. Нархи инфиродӣ муҳокима карда мешавад

SBOARD – боз як тахтаи синфи оддии онлайн. Бартариҳои асосӣ ин аст, ки он пурра

бо забони русӣ аст. Дуруст аст, ки дар тарифи ройгон функсияҳо кам аст.

Хусусиятҳо ва имкониятҳои SBOARD

Бо тавассути VK аз қайд гузаштан мумкин

Барнома дар забони русӣ

Дар тарофаи ройгон функсияҳои асосӣ, илова кардани ҳуҷҷатҳо ва тасвирҳо ҳаст

Интерфейси равшан, имконияти иваз намудани мавхӯ ва замина

Ҳамкорӣ бо иштирокчиёни даъватшуда

Мушкилиҳои SBOARD

Дар тарофаи ройгон метавонед танҳо як тахтаро истифода баред, шумораи тасвирҳои, ки шумо илова карда метавонед маҳдуд аст ва шумо тахтаро ба PDF экспорт карда метавонед

Тарифҳо SBOARD

Ройгон

Стандарт. 595 руб дар як моҳ 15 тахта. Экспорт ба PDF, тасвирҳо бемаҳдуд

Оптималь. 745 руб

PADLET – тахтаи синфи онлайн, ки муосир ва дорои хусусиятҳои ҷолиб аст. Тарифи ройғони тахтаи синф дорои тамоми функцияҳо аст, аммо шумораи тахтаҳо маҳдуд аст.

Хусусиятҳо ва функцияҳои PADLET

Дар тарифи ройгон, шумо метавонед то се тахтаи онлайн бо ҳаҷми умумии то 20 мб созед

Ба пурраги бо забони русӣ

Барнома фавран омӯзиши онлайнро пешниҳод мекунад ва шаблонҳои тайёрро барои кори ҳамчун тавсия медиҳад

Илова кардани ҳуҷҷатҳо, файлҳо, тасвирҳо, сабтҳои овозӣ, видеоҳо, истинодҳо, расмҳо

Шабакаи нейронии дарунсохт мавҷуд аст, ки мувофиқи тавсиф расмро мекашад

Интерфейс хеле сода аст, шумо инчунин метавонед ранги замима ва мавзӯро тағир диҳед

Шумо метавонед ба истифодабарандагон барои шарҳ ва реаксия гузоштан иҷозат

диҳед

Хабархоро аз рӯи вақт ва ном ҷудо кардан мумкин аст

Тахтаро ба PDF, тасвир ва ҳатто ҷадвали Excel содир кардан мумкин аст

Мушкилоти PADLET

Мушкили дарёти нашуд

Тарифҳои PADLET

Neon – 3тахта. Gold – 20тахта 55руб/моҳ . Platinum – бемаҳдуд 110руб/моҳ

TRELLO – на фақат тахтаи онлайн балки тахтаи синфе, ки ба тахтаи канбан ихтисоскунонидашудааст. Шумо метавонед ҷараёни кори худро тасаввур кунед ва онҳоро бо истифодабарандагони дигар иваз намоед, аммо шумо наметавонед ин барномаро ҳамчун тахтаи синфи Миро истифода баред.

Хусусиятҳо ва функсияҳои TRELLO

Қулайтарин Канбан – тахта аз ҳама сервисҳо

Интерфейси хуб ва танзимои фасеҳи корӣ – интихоби рангҳо, ҳуруфҳо, стикерҳо

Интеграция бо дигар сервисҳо

Илова кардани замимаҳо, шарҳҳо, истинодҳо

Шаблонҳо, плагинҳо мавҷуданд

Мушкилотҳои TRELLO

Ҷадвал, нақшаҳо, тақвимҳо танҳо дар нақшаи пулакӣ дастрасанд

Тарофаҳои TRELLO

Ройгон. Функция хеле васеъ аст, шумо метавонед онро ба осонӣ истифода баред

Стандарт. 6доллар як моҳ. Шумораи номаҳдуди тахтаҳо

Премиум. 12доллар як моҳ. Тақвимҳо, ҷадвалҳо, нақшаҳо кушода мешавад

Корхона. 17.5доллар дар як моҳ. Дастрасии ҳаматарафа

MURAL – тахтаи синфи онлайн, ки системаи оқилона ва мӯд. Функцияҳои зиёд, аммо на бе нозукиҳо ва душвориҳо.

Хусусиятҳо ва вазифаҳои MURAL

Тасвирҳо, стикерҳо, ҷустуҷӯи лавҳаро бор кардан мумкин

Интерфейси услубӣ ва фармоишӣ

Мубодилаи қулай бо истифодабарандагони дигар

Шаблонҳои гуногун

Таймер ва режими пинҳонӣ мавҷуд аст

Мушкилоти MURAL

Дар забони англисӣ

Танҳо кортҳои хориҷӣ барои пардохт қабул карда мешавад

Нақшаи ройгон нест, танҳо давраи озмоишӣ дорад

Тарифҳои MURAL

Team+. Озмоиши ройгон барои 15рӯз. Сипас 9.99доллар дар як моҳ барои як истифодабаранда

Business. 17.99доллар дар як моҳ барои як истифодабаранда. Шумораи номаҳдуди меҳмонон дар тахта, ҳамгирии пешрафта ба сервисҳо, дастгирии

афзалиятҳо

CONCEPTBOARD – корҳои ҳамчояи бисёрфункционалии қулай. Интегратсия бо амбори маълумотҳо ва онлайн – чати дохилӣ дорад

Функсияҳо ва имкониятҳои CONCEPTBOARD

Мубодилаи маълумот, қобилияти бор кардани тасвир аз тахта ҳамчун тасвир ё PDF

Вобастагӣ бо Google Drive, Dropbox, Trello ва дигар хидматҳо

Расмкашӣ, навиштан, бор кардани файлҳо ва видеоҳо, илова кардани истинодҳо

Интерфейс гуворо аст, на аз ҳад зиёд

Бисёр шаблонҳои муфид

Мушкилотҳои CONCEPTBOARD

Ҳама чиз бо забони англисӣ аст. Ҳоло танҳо нақшаи пулакӣ ва версияи озмоишӣ барои 2 рӯз мавҷуд аст

Тарифҳои CONCEPTBOARD

7.5\$ барои як истифодабаранда дар давоми як моҳ

ХУЛОСА: Пас аз таҳлили муқоисавии барномаҳо оид ба имкониятҳои тахтаи интерактивии таҳияшаванда бояд дорои хусусиятҳои зеринро дошта бошад, ки натиҷаҳои тадқиқоти гузаронидашударо ташкил медиҳад:

Тахтаи синфро ҳамчун PDF ё тасвир захира кардан

Таърихи тағйиротҳо нигоҳ дошта шавад ва имконияти бозгардонидани амалҳои охириро иҷрошуда мавҷуд бошад

Дастрасии мутлақ ройгон

Ба пуррагӣ бо забони тоҷикӣ

Функсияи ишоракунандаи лазерӣ вуҷуд дорад, ки элементро аз тахта бо ранги сурхи баланд нишон медиҳад ва пас аз якчанд сония ғайб мезанад

Кашидани хати рост, элементҳои қалам, хатпоққунак, имконияти интихоби ранг

Шиноҳти “оқилонаи” фигура дар асоси хатҳои кашидашуда

Шиноҳта гирифтани тасвири кашидашуда дар тахта ҳамчун объект

Истифода бурдани барнома дар браузер

Ба истифодабарандагон имконият додани шарҳ намудан ва реаксия гузоштан